

TITULO: Tendencias y cambios en la conducta suicida atendida en el área del Bierzo. Estudio de incidencia 2019-2021

Autora: Sara Vega García, Residente de 4º año de psiquiatría. Hospital Universitario El Bierzo

Tutor: Dra. Yolanda Zapico Merayo, tutora coordinadora de residentes de psiquiatría y salud mental. Jefe Servicio Psiquiatría y salud Mental. Hospital Universitario El Bierzo

Co-tutor: Dr. Jose María Pelayo Terán. Jefe de estudios Hospital Universitario El Bierzo. Doctor en psiquiatría.

RESUMEN

En este estudio se analizan las diferencias en las conductas suicidas atendidas en el área sanitaria del Bierzo, desde el año anterior a la pandemia, hasta el 2021.

Intentamos analizar los posibles cambios en estas conductas y sus posibles relaciones tanto con el confinamiento como el impacto que puede tener una crisis sanitaria de tal calibre como supuso la pandemia por COVID-19.

Siguiendo un sistema de recogida de datos basado en distintas variables sacadas de la historia clínica de los pacientes con el sistema informático JIMENA IV.

Nos planteamos varias hipótesis siendo la principal que las atenciones en urgencias por conductas autolíticas durante la pandemia por COVID-19 se ven aumentadas en el área sanitaria del Bierzo.

Nos planteamos varios objetivos como por ejemplo explicar los cambios en las ideas autolíticas y en las muertes por suicidio debido a la pandemia de COVID-19 en el área sanitaria de El Bierzo.

Tras la obtención de los datos clínicos y las diferentes variables analizadas objetivamos cambios en las conductas, tanto en los años estudiados, como en otras muchas variables analizadas.

Los datos obtenidos nos hacen confirmar que los cambios obtenidos durante los diferentes años analizados son estadísticamente significativos.

Sin embargo los datos analizados nos confirman que el grupo de edad con mayor número de conductas autolíticas a diferencia de nuestra hipótesis no fue el de jóvenes y adolescentes, si no el grupo que comprende entre los 18 y los 30 años.

Si obtenemos como se plantea en nuestro estudio un mayor número de conductas autolíticas en mujeres que en hombres.

INTRODUCCIÓN

Las pandemias tienen la característica común de provocar un desajuste generalizado en las múltiples áreas vitales de las personas, generando importantes cambios tanto a nivel personal como a nivel social, laboral y/o académico. Dando lugar a sentimientos de confusión e incertidumbre, así como el surgimiento de miedo intenso, pero a la vez lógico entre la población afectada(1). Este contexto que se acaba de describir sobrepasa la capacidad de manejo del ser humano, dando lugar a un aumento de trastornos psicopatológicos y alteraciones emocionales (2).

En lo que respecta a la pandemia ocasionada por el Covid-19, el confinamiento domiciliario, el parón de la actividad económica, la transición brusca y repentina de la docencia presencial a formato online, así como el incremento del teletrabajo son aspectos que han provocado la aparición de una situación insólita y con múltiples factores estresantes.(3) Siguiendo la línea de lo comentado hasta el momento, no es de extrañar que la salud mental de la población mundial se vea perjudicada, dado el elevado estrés que ha supuesto la pandemia del Covid-19. (4)

La pandemia ocasionada por el Covid-19, así como las medidas impuestas para frenar la propagación del virus, ha traído consigo un aumento de la depresión y el suicidio (5).

No obstante, y con independencia de la pandemia, la depresión se establece, por su elevada prevalencia y discapacidad, como un importante problema de salud pública mundial (6), la depresión muestra diferencias significativas en cuanto al sexo, pues se ha comprobado que la prevalencia de los trastornos depresivos en las mujeres es más del doble en comparación con la de los hombres (7). Sin embargo, el sexo no es el único factor de riesgo a la hora de desarrollar un trastorno depresivo, la exposición a un acontecimiento

traumático es un factor determinante en el desarrollo de la depresión (8), así como también lo es el aislamiento social.

Por otro lado, una característica alarmante del trastorno depresivo es que suele aparecer asociado a otros trastornos psicopatológicos en un gran porcentaje de casos (9). Es de relevancia destacar la comorbilidad que la depresión tiene con la conducta suicida, siendo el riesgo de suicidio tres veces mayor en personas que sufren un trastorno depresivo en comparación con la población general, con el riesgo que ello entraña para la vida de la persona (10).

El suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

En estados unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte en la franja de edad comprendida entre los 10 y los 34 años. De media, el ratio de suicidios en Estados unidos se ha visto incrementado un 30% entre 2009 y 2019, desde 10,4 a 13,5 suicidios por 100.000 habitantes (11).

La cifra es aún mayor si contamos las personas que pensaron o intentaron suicidarse.

En 2020 se calculó de manera estimada que 12,2 millones de adultos en estados unidos tuvieron pensamientos suicidas, 3,2 millones planearon un intento de suicidio y 1,2 realizaron un intento de suicidio. (12).

Los intentos autolíticos son importantes por si solos, pero si se asocian con una gran discapacidad un gran sufrimiento aumentan los ratios de muerte por suicidio.

Aunque la gran mayoría de personas que realizan un intento autolítico no mueren por suicidio, un intento previo es el mayor factor de riesgo de suicidio en la población general.(13)

A nivel mundial casi un millón de personas fallecen al año por suicidio.

La OMS ha declarado que reducir las cifras de mortalidad asociada al suicidio es un imperativo global.

Contrariamente a las creencias previas culturales y morales sobre el suicidio, se sabe que un 45% de los individuos que fallecen por suicidio consultan a su médico de atención primaria en el mes previo al fallecimiento. (14)

El suicidio y la conducta suicida son fenómenos universales. Se observa en todas las regiones y las culturas.

La Organización Mundial de la Salud estimó que en 2012 en el mundo se suicidaron 804,000 personas. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo (15)

En el DSM-5 la conducta suicida está especificada como un síntoma de 2 patologías, el episodio depresivo mayor y el trastorno límite de la personalidad.(16)

Los suicidios y las autolesiones resultantes tanto de manera directa como indirecta por la pandemia de COVID-19 también son una gran preocupación de salud pública.

Las medidas implementadas en muchos países para intentar disminuir la incidencia de COVID-19 han sido múltiples, con una variedad que va desde la distancia física y/o social hasta el confinamiento total.

Las consecuencias sociales psicológicas y económicas del COVID-19 probablemente hayan afectado los ratios de suicidio en todo el mundo. (17)

Pandemias previas han sido un impacto significativo en las formas de vida.

La incertidumbre sobre el futuro llevaron a un aumento de los niveles de ansiedad en las sociedades.

En la epidemia de SARS en 2003, se reportó un aumento del burnout, estrés psicológico y TEPT en los profesionales de la sanidad que trataron a los pacientes infectados versus aquellos que no trataron a este tipo de pacientes. Investigaciones recientes difieren en las consecuencias de salud mental con el COVID-19 y con pandemias previas, con síntomas como ansiedad, depresión o estrés siendo mas comunes en la población general. (18)

Durante esta pandemia, las autolesiones fueron sugestivas de incrementarse debido a la limitada interacción social y el incremento de la sensación de ansiedad entre las comunidades.

Las autolesiones han sido demostradas como un factor de riesgo para el suicidio

Esto combinado con las restricciones a la hora de unos tratamientos personalizados y en persona, pueden ser un riesgo para el aumento de la ideación suicida, las autolesiones o el suicidio en individuos vulnerables. (19)

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

La hipótesis principal planteada en este estudio es que las atenciones en urgencias por conductas autolíticas durante la pandemia por COVID-19 se ven aumentadas en el área sanitaria del Bierzo.

La franja de edad donde mayor número de atenciones se espera atender por conductas autolíticas durante la pandemia por COVID-19 en el área sanitaria del Bierzo es la de jóvenes y adolescentes.

Se espera obtener un mayor porcentaje de intentos en mujeres en comparación con los hombres.

El método más utilizado sería el uso de psicofármacos.

-OBJETIVOS

Explicar los cambios en las ideas autolíticas y en las muertes por suicidio debido a la pandemia de COVID-19 en el área sanitaria de El Bierzo.

Analizar la tendencia de conductas suicidas atendidas desde el año previo a la pandemia (2019) hasta el segundo año de pandemia por COVID-19 (2021) en El Bierzo y los factores asociados a estos cambios de tendencia.

Comparar la frecuencia de conductas autolíticas por grupos de edad, siendo los grupos etarios a comparar los menores de 18 años, de 19 a 30 años, de 31 a 45 años, de 46 a 65 años, de 66 a 75 años y mayores de 75 años.

Comparar la frecuencia de conductas autolíticas en los diferentes años analizados, siendo los años analizados el 2019, el 2020 y el 2021.

Comparar la frecuencia de conductas autolíticas objetivadas en hombres y en mujeres.

Comparar los diferentes métodos utilizados por los pacientes atendidos en el área sanitaria del Bierzo durante los años analizados, del 2019 al 2021, siendo los métodos analizados abuso de psicofármacos o de otros fármacos, uso de sustancias de abuso, tanto en solitario como con psicofármacos u otros fármacos, ingesta de sustancias causticas u otros detergentes, uso de objetos cortantes, precipitación, ahorcamiento, armas de fuego, uso de CO y otros gases y métodos desconocidos o no especificados.

MÉTODO

En este estudio para detectar las conductas suicidas atendidas en el servicio de urgencias del Hospital El Bierzo se revisaron todos los episodios ingresados en urgencias desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021 que cursaron alta entre el 01/01/2019 y el 01/01/2022, estableciendo un sistema de detección de términos en JIMENA IV a través del diagnóstico y el cribado registrado.

Se extrajeron las siguientes variables del episodio de historia clínica Jimena IV: Sexo, edad, fecha de ingreso en el servicio de urgencias, fecha de alta, diagnóstico en triaje de urgencias, diagnóstico al alta, año de la atención (2019,2020,2021), tipo de conducta, dividido en ideas o amenazas autolíticas, intento autolítico o autolesión no autolítica, método utilizado (abuso de psicofármacos o de otros fármacos, uso de sustancias de abuso, tanto en solitario como con psicofármacos u otros fármacos, ingesta de sustancias causticas u otros detergentes, uso de objetos cortantes, precipitación, ahorcamiento, armas de fuego, uso de CO y otros gases y métodos desconocidos o no especificados), intención del acto (Frustración o ira, ansiedad, muerte, relajarse o tranquilizarse...), si el paciente abusó de tóxicos, siendo los tóxicos analizados, alcohol, cannabis, cocaína, mórficos o varios de los mismos, si existían tentativas previas, si el paciente tenía antecedentes en salud mental , si asistía a la consulta específica de prevención del riesgo de suicidio, si el paciente precisó ingreso y donde, ya fuese en psiquiatría, en medicina interna, en la unidad de cuidados intensivos o si por el contrario fue dado de alta desde el servicio de urgencias, si fue valorado por el servicio de psiquiatría, la existencia de un trastorno de personalidad comórbido y por

último si el paciente había fallecido a la hora de recoger los datos y si la causa del fallecimiento fue el intento de suicio u otra.

En cuanto a la metodología usada se trata de un estudio transversal de incidencia en el que se analizaron e incluyeron a los pacientes valorados en urgencias con los diagnósticos o cribados a filiar entre el 01/01/2019 y el 31/12/21.

Se evaluó la serie temporal de incidencia 2019-2021, comparando la incidencia atendida (con la población de tarjeta sanitaria del año en el periodo) mediante χ^2 .

Los términos utilizados para esta filiación fueron suicidio, suicida, autolitic, autolisis, autointoxicación, ingesta voluntaria, autolesión, muerte, morir, intoxicación, ingesta, arma, ahorcamiento, ahogamiento, venocllisis, corte, autoinflingido, defenestración, sobredosificación y sobreingesta para los diagnósticos registrados y autolisis, autolitic, suicidio, suicida, autolesión y muerte para los cribados registrados.

Los criterios de inclusión para este estudio incluyeron a todos los pacientes de todas las franjas de edad, sin importar el diagnóstico previo o el diagnóstico al alta, de los pacientes valorados por los motivos anteriormente señalados en las urgencias del Hospital El Bierzo, entre el 01/01/2019 y el 31/12/2021.

El criterio de exclusión fue únicamente que el motivo de la intoxicación o autolesión fuese accidental o con fines no autolíticos.

Todos los casos seleccionados han sido valorados y revisados por dos psiquiatras expertos, los cuales extrajeron los diagnósticos, características de la conducta y antecedentes de los pacientes.

Se analizaron las diferencias en características demográficas, clínicas y de la tentativa mediante χ^2 y ANOVA.

-ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se describieron las incidencias de conductas suicidas en el área sanitaria (tomando como población base la población de tarjeta sanitaria a principio de

año) por cada año 2019, 2020 y 2021. Se describieron las características clínicas y sociodemográficas de las personas atendidas por conducta suicida y se evaluaron las diferencias entre los diferentes años, con el test de la chi cuadrado en el caso de variables cualitativas y con la T de Student en variables cuantitativas (o la U de Mann-Whitney si no siguiesen una distribución normal) y con Análisis de la covarianza controladas por sexo y edad. Se evaluarán los cambios longitudinales a lo largo del seguimiento, comparando la incidencia de tentativas y conducta suicida en cada año mediante el test de la chi cuadrado, y estratificando los análisis por sexo y grupo de edad.

-CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio fue autorizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y aprobado por el Comité de Ética de Investigación con medicamentos de las Áreas de León y El Bierzo (dictámenes 2081 de 30 de junio de 2020 y 23132 de 26 de septiembre de 2023) y su realización ha sido parcialmente financiado por los proyectos GRS 2932/A2/2023 “Evaluación de la efectividad de un programa para la prevención secundaria de conducta suicida en población atendida en urgencias: Programa Bierzo - Suicidio (BI-S)” (IP: Raquel Martín Gutiérrez hasta junio de 2024 y Sara Vega García desde Julio de 2024) y GRS COVID 32/A/20 “MIND/COVID-19:Medición del impacto en Salud Mental y necesidades asociadas con COVID-19” (IP: José María Pelayo Terán).

RESULTADOS

En total detectamos 765 conductas autolíticas en el periodo entre el 01/01/2019 y el 31/12/2021 en el área sanitaria del Bierzo.

Al calcular la incidencia se obtuvo un resultado de 141,91 para el año 2019, 135,52 para el año 2020 y 167,7 para el año 2021, este cálculo se realizó por 100.00 tarjetas respectivamente, lo que supone un descenso de incidencia de un 4,5% en 2020 y un incremento de un 18,2% en 2021 respecto a las cifras del año 2019.

Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas (χ^2 : 14,116; $p < 0,001$), si bien es cierto que estas diferencias se deben al incremento objetivado en el año 2021 (χ^2 : 9,419; $p = 0,002$).

En 2020, el descenso de casos respecto a 2019 fue mayor en el primer semestre de 2020, con una recuperación de casos en el segundo semestre de 2020 y un incremento progresivo en el primer y especialmente en el segundo semestre de 2021.

Si analizamos estos resultados en función del sexo, observamos que el aumento de casos en el primer semestre de 2020 y sobre todo en todo el 2021 se debe al aumento de los intentos autolíticos en mujeres, observándose también un descenso de los intentos en 2020 en los hombres, manteniéndose estable en este grupo en 2019 y 2021.

Si revisamos estos resultados en función de la edad se objetiva que el grupo con mayor incremento de casos durante todos los semestres de los 3 años analizados fue el que comprende la franja de edad de 18 a 30 años, con 22 casos en 2019 lo que supuso un 9,4% del total de los pacientes valorados en este año, 38 casos en 2020, suponiendo un 16,7% de los casos valorados y 54 casos en 2021 siendo el 17,9% de todos los pacientes atendidos en este año con χ^2 : 15,806; $p=0,013$).

La proporción de los menores de 30 años fue superior en 2020, 46 casos y un 20,2% del total de pacientes valorados en este año y en 2021 con 79 casos siendo el 26,2% del total del año con respecto a los 38 casos del año 2019 que supusieron un 16,2% de dicho año, siendo estos resultados estadísticamente significativos (χ^2 : 10,375; $p=0,035$).

Sin embargo, en el grupo de menores de 18 años se observó un descenso de casos en 2020 (8:3,5%) respecto de 2019 (16 casos: 6,8%) y solo un leve incremento en 2021 (25 casos: 8,3%).

Se observó un incremento significativo ($\chi^2:28,171$; $p=0,009$) de la frecuencia de consumo de tóxicos asociados en 2020 (88 casos, 40,4%) y 2021 (143 casos: 49,5%) comparado con 2019 (66 casos; 65,1%), fundamentalmente por consumo de varias sustancias incluyendo alcohol (6,9% en 2019, 12,8% en 2020 y 12,5% en 2021) o sin incluir alcohol (1,3%, 2,3% y 5,9% respectivamente).

Se objetivó un aumento de trastornos de personalidad atendidos en 2020 (60%), en comparación con 2019 (43%) y volvió a verse una leve disminución en 2021 (49%), sin llegar a las cifras de 2019.

En cuanto el uso de tóxicos se vio un incremento a lo largo de los tres años, pasando de un 35% en 2019 a un 40% en 2020 y cerca de un 50% en 2021.

Aunque hubo una proporción mayor de tentativas y autolesiones sin intención suicida en 2020 (73,4% y 7,8%) y 2021 (69,2% y 7,6%) comparado con 2019 (66,1% y 5,0), no se observaron diferencias significativas. La proporción de ingresos fue ligeramente inferior en 2019 (40,8%) que en 2020 (43,6%) y 2021 (47,1%), si bien no se encontraron diferencias significativas ($\chi^2:4,185;p=0,659$). No se encontraron diferencias en los métodos utilizados, si bien se observó una mayor proporción de casos que utilizasen benzodiacepinas en 2021 (136 casos: 50,4%) respecto a 2019 (44,6%) y 2020 (40,7%).

El porcentaje de casos derivados a la consulta monográfica de prevención de conducta suicida se incrementó en los tres años (2019: 30,9%; 2020: 33,9%; 2021: 37%; proporción total: 34,2%), aunque no fue significativo ($\chi^2: 5,872; p=0,210$)

DISCUSIÓN

La incidencia de las conductas autolíticas durante el periodo analizado sufrió un descenso en 2020 on un incremento posterior en 2021 respecto a las cifras obtenidas en el año 2021, para asegurar el motivo o motivos de este comportamiento tendríamos que hacer nuevos análisis de los datos, pudiendo ser que el periodo de confinamiento tuviera cierto efecto en estas conductas. Por el contrario observamos un aumento de las atenciones a pacientes con trastorno de personalidad en el año 2020, coincidiendo con una disminución de las conductas autolíticas en general.

Al analizar los datos en función de la edad se objetiva que el grupo con mayor número de conductas autolíticas es el que comprende la franja entre los 18 a los 30 años, en este análisis llama la atención el descenso de casos en el grupo de menores de edad, siendo contra intuitivo con lo transmitido por muchos medios de comunicación, pudiendo estar esto también afectado por el propio confinamiento y el control parental de una manera más directa, siendo esto también algo que necesitaría un mayor estudio en el futuro.

En cuanto a las conductas distribuidas por sexo, se confirma una de nuestras hipótesis donde se ve un incremento de conductas suicidas en mujeres respecto a los varones.

CONCLUSIÓN

La incidencia de conductas suicidas se ha incrementado tras el confinamiento, especialmente tras finales de 2020 y en 2021. Este incremento ocurre en población adulta joven y en menor medida en niños y adolescentes. Tras la pandemia, se han incrementado las conductas suicidas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pérez-Pedrogo C, Francia-Martínez M, Martínez-Taboas A. COVID-19 in Puerto Rico: Preliminary observations on social distancing and societal response toward a novel health stressor. *Psychol Trauma Theory Res Pract Policy*. julio de 2020;12(5):515-7.
2. Ramírez FB, Misol RC, Alonso M del CF, García JLT. Repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población general. Reflexiones y propuestas. *Aten Primaria [Internet]*. septiembre de 2021 [citado 13 de septiembre de 2024];53(7). Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8254403/>
3. Lasa NB. Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento.
4. Hernández Rodríguez J. Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas. *Medicentro Electrónica*. septiembre de 2020;24(3):578-94.
5. Cedeño NJV, Cuenca MFV, Mojica ÁAD, Portillo MT. Afrontamiento del COVID-19: estrés, miedo, ansiedad y depresión. *Enferm Investiga*. 6 de julio de 2020;5(3):63-70.
6. Ustün TB, Ayuso-Mateos JL, Chatterji S, Mathers C, Murray CJL. Global burden of depressive disorders in the year 2000. *Br J Psychiatry J Ment Sci*. mayo de 2004;184:386-92.
7. Prevalencia de los trastornos mentales y factores asociados: resultados del estudio ESEMeD-España - ScienceDirect [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775306719698>
8. Breslau N. Epidemiologic studies of trauma, posttraumatic stress disorder, and other psychiatric disorders. *Can J Psychiatry Rev Can Psychiatr*. diciembre de 2002;47(10):923-9.
9. Hasin DS, Goodwin RD, Stinson FS, Grant BF. Epidemiology of major depressive disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism and Related Conditions. *Arch Gen Psychiatry*. octubre de 2005;62(10):1097-106.
10. Baca García E, Aroca F. Factores de riesgo de la conducta suicida asociados a trastornos depresivos y ansiedad. *Salud Ment*. octubre de 2014;37(5):373-80.

11. Xu YE, Barron DA, Sudol K, Zisook S, Oquendo MA. SUICIDAL BEHAVIOR ACROSS A BROAD RANGE OF PSYCHIATRIC DISORDERS. *Mol Psychiatry*. julio de 2023;28(7):2764-810.
12. Suicide, self-harm and suicidal ideation during COVID-19: A systematic review - PMC [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8495045/>
13. Mann JJ, Michel CA, Auerbach RP. Improving Suicide Prevention Through Evidenced-Based Strategies: A Systematic Review. *Am J Psychiatry*. julio de 2021;178(7):611-24.
14. Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. *Lancet Lond Engl*. 19 de marzo de 2016;387(10024):1227-39.
15. Suicidio [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>
16. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington: American psychiatric association; 2013.
17. Campillo Serrano C, Fajardo-Dolci G. Prevención del suicidio y la conducta suicida. *Gac Médica México* [Internet]. 2021 [citado 16 de septiembre de 2024];157(5). Disponible en: https://www.gacetamedicademexico.com/frame_esp.php?id=640
18. Pérez-García R, Pérez-García M. Multidisciplinary preventive approach to suicidal behavior in population at risk. *Gac Médica México*. 1 de noviembre de 2023;159(5):460-1.
19. Motillon-Toudic C, Walter M, Séguin M, Carrier JD, Berrouiguet S, Lemey C. Social isolation and suicide risk: Literature review and perspectives. *Eur Psychiatry J Assoc Eur Psychiatr*. 11 de octubre de 2022;65(1):e65.